

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КРІОБІОЛОГІЇ І КРІОМЕДИЦИНИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ІНКІК НАН України

д.б.н., професор

Олександр ПЕТРЕНКО

від «20» вересня 2024 р.

**ПУБЛІКАЦІЙНА АКТИВНІТЬ,
НАУКОМЕТРІЯ ТА АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ**

(назва навчальної дисципліни)

РОБОЧА ПРОГРАМА

навчальної дисципліни

з підготовки доктора філософії

рівень підготовки: ТРЕТІЙ (ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ)

(назва ступеня вищої освіти)

галузі знань: «**22 – Охорона здоров'я**»

(шифр і назва галузі знань)

спеціальності: «**222 – Медицина**»

(код і назва спеціальності)

для аспірантів **2** курсу **3** семестру

Мова навчання: **українська**

Харків – 2024

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ (2022-2023 н.р.):

Гладких Ф. В. – доктор філософії в галузі охорони здоров'я за спеціальністю «Медицина», молодший науковий співробітник відділу експериментальної кріомедицини

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ (2021-2022 н.р.):

Чиж М. О. – кандидат медичних наук, старший дослідник, завідувач відділу експериментальної кріомедицини Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України

РЕЦЕНЗЕНТИ:

Бабійчук В.Г. – доктор медичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу кріофізіології Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Затверджено вченою радою Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України (*протокол № 15 від 18.10.2021 р.*)

ЗМІНИ:

Робоча програма (зі змінами) на 2022–2023 н.р.	Затверджена вченою радою Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України (<i>протокол № 9 від 29.09.2022 р.</i>)
Робоча програма (зі змінами) на 2023–2024 н.р.	Затверджена вченою радою Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України (<i>протокол № 4 від 11.09.2023 р.</i>)
Робоча програма (зі змінами) на 2024–2025 н.р.	Затверджена вченою радою Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України (<i>протокол № 3 від 12.09.2024 р.</i>)

ВСТУП

Програма навчальної дисципліни «**Публікаційна активність, наукометрія та академічна доброчесність**» складена відповідно до освітньо-наукової програми Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України (*далі – ІПКіК НАН України*)

на **третьому освітньо-науковому рівні**
(назва рівню вищої освіти)

галузі знань: «**22 – Охорона здоров'я**»
(шифр і назва галузі знань)

спеціальностей: «**222 – Медицина**»
(код і назва спеціальності)

Опис навчальної дисципліни

Освітньо-науковий рівень вищої освіти передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв'язання комплексних проблем у галузі професійної та/ діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, або дослідницької проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення. У рамках навчальної дисципліни аспірантам винесені питання та найновіші наукові дані щодо підготовки наукових публікацій, універсальними навичками оформлення наукової публікації згідно з вимогами видань, уміння вибору наукового видання, яке відповідає рівню підготовленої публікації.

Програма навчальної дисципліни «Публікаційна активність, наукометрія та академічна доброчесність» передбачає засвоєння аспірантами відповідних фахових компетентностей, що дозволить дослідження засобів і методів публікаційної активності з дотриманням правил цитувань, принципів академічної доброчесності на основі вивчення актуальності і новизни досліджуваної теми за допомогою міжнародних наукометричних баз даних.

Згідно з навчальним планом вивчення дисципліни здійснюється **у 3 семестрі**. Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-трансферною системою. Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах ECTS – залікових кредитах, які зараховуються аспірантам при успішному засвоєнні ними відповідної частини (залікового кредиту). На вивчення навчальної дисципліни відводиться **90 годин (3 кредити ЄКТС)**.

Статус навчальної дисципліни: за вільним вибором.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування культури наукового пошуку та академічного письма у контексті сучасних вимог до дотримання академічної доброчесності, що існують у світових практика та в Україні.

Міждисциплінарні зв'язки: відповідно до навчального плану, вивчення навчальної дисципліни «Публікаційна активність, наукометрія та академічна доброчесність» здійснюється, коли аспірантом набуті відповідні знання з основних базових дисциплін на III рівні вищої освіти, а також

дисциплін: Іноземна мова та ін. з якими інтегрується програма наукової дисципліни. У свою чергу, предмет формує засади поглибленого вивчення аспірантом мовних компетентностей, достатніх для представлення наукових результатів у публікаціях, що входять до наукометричних баз різного рівня.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Публікаційна активність, наукометрія та академічна доброчесність» є здобуття аспірантами навичок написання статей, знань принципів академічної доброчесності та вмінь вибору видань з наукометричних баз.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Публікаційна активність, наукометрія та академічна доброчесність» є формування універсальних навичок оформлення наукової публікації згідно з вимогами видань, що входять до наукометричних баз, формування засад академічної культури та етики, забезпечення їх необхідними знаннями та інструментами, володіння якими є необхідним для дотримання вимог доброчесності в ході проведення наукових досліджень та виконання освітньої діяльності.

1.3. Очікувані результати навчання з дисципліни:

- 1.3.1. Здобувачі зареєструються в наукометричних базах даних, здійснять пошук за автором, за темою, за журналом, за спеціальністю з метою вибору теми дисертації, наукового видання, яке відповідає рівню їх наукового дослідження.
- 1.3.2. Здобувачі вищої освіти здобудуть навички написання дисертації, монографії.
- 1.3.3. Здобувачі вищої освіти здобудуть навички роботи з новими програмними продуктами, зможуть здійснити перевірку статті, дисертації на подібність за допомогою антиплагіатних програм.
- 1.3.4. У здобувачів сформується уявлення про місце і роль академічної доброчесності в науковій і освітній діяльності.

2. Програма навчальної дисципліни

Дисципліна	Модулі	Загальна кількість годин	Кредити ЄКТС	Лекції	Семінари	Практичні заняття	Самостійна робота
Публікаційна активність, наукометрія та академічна доброчесність	1	60	2	6	8	6	40
	2	30	1	2	4	4	20
Всього:	3	90	3	8	12	10	60

Модуль 1

«Публікаційна активність та наукометрія»

Тема 1. Наукометрія та її завдання. Наукометричні бази даних.

Реєстр вчених ORCID.

Наукометричні показники. Оцінка наукометричних показників журналу, автора, університету. Рейтинги. Обліковий запис ученого і організації у «Бібліометриці української науки»: його створення і корекція. Пошук об'єктів у системі. Глобальні, регіональні, національні, спеціалізовані бази даних. Оцінка актуальності теми. Індекс Хірша або h-індекс, Індекс цитування, Імпакт-фактор (IF). Реєстр вчених ORCID.

Тема 2. Особливості роботи бази даних Google Scholar

Пошук за автором у системі Google Scholar. Робота з Google Scholar: інтерфейс Google Scholar, опція розширеного пошуку, відсортування результатів пошуку, пошук за датою публікації в Google Scholar, пошук наукових праць без їх цитування в Google Scholar, інтерактивні посилання, отримані в результаті розширеного пошуку в Google Scholar.

Тема 3. Особливості роботи бази даних Scopus

Пошук за автором у системі Scopus. Робота з Scopus: інтерфейс Google Scholar, опція розширеного пошуку, відсортування результатів пошуку, пошук за датою публікації в Scopus, пошук наукових праць без їх цитування в Scopus, інтерактивні посилання, отримані в результаті розширеного пошуку в Scopus.

Тема 4. Особливості роботи бази даних Web of Science

Пошук інформації у наукометричній платформі Web of Science. Реєстрація профілю на платформі Web of Science.

Тема 5. Види наукових публікацій та вимоги до їх написання

Типи публікацій, їх відмінність. Реєстр наукових видань України. Фахові і нефахові видання України. Публікації в виданнях інших держав, які входять до Організації економічного співробітництва

та розвитку та/або Європейського Союзу, з наукового напрямку. Видання, віднесені до Q1–Q4 відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports.

Тема 6. Особливості оформлення дисертації та монографій

Структура дисертації, вимоги до її окремих елементів. Структура наукової монографії, вимоги до її окремих елементів.

Підсумковий модульний контроль № 1

Модуль 2

«Академічна доброчесність»

Тема 1. Законодавча база академічної доброчесності.

Авторство і його види

Закони України про освіту, про вищу освіту, принципи академічної доброчесності. Види авторства, принципи доброчесності при формуванні авторського колективу.

Тема 2. Види порушень академічної доброчесності та можливі покарання

Типові помилки і свідоме порушення принципів доброчесності. Види покарань. Види академічного плагіату, правила цитувань, шляхи уникнення плагіату. Подібність і оригінальність.

Тема 3. Перевірка на оригінальність тексту та її інтерпретація

Програмні антиплагіатні продукти, принципи роботи, методи оцінки оригінальності.

Підсумковий модульний контроль № 2

3. Структура навчальної дисципліни

Структура навчальної дисципліни	Кількість годин з них				
	Всього	Аудиторних			Самостійна робота
		Лекції	Семінари	Практичні заняття	
Модуль 1	60	6	8	6	40
Модуль 2	30	2	4	4	20
Всього:	90	8	12	10	60

Примітки. 1 кредит ECTS – 30 год.

Аудиторне навантаження – 33 %, самостійна робота – 67 %

4. Тематичний план лекцій

№ з/п	Тематика лекції	Години
1.	Наукометрія та її завдання. Наукометричні бази даних. Наукометричні показники. Реєстр вчених ORCID.	2
2.	Особливості роботи бази даних Google Scholar	2
3.	Особливості роботи бази даних Scopus. Робота бази даних Web of Science.	2
4.	Особливості оформлення дисертації та монографій. Законодавча база академічної доброчесності. Авторство і його види. Види порушень академічної доброчесності та можливі покарання. Перевірка на оригінальність тексту та її інтерпретація.	2
Всього:		8

5. Тематичний план семінарів

№ з/п	Тематика семінарів	Години
1.	Наукометрія та її завдання. Наукометричні бази даних.	2
2.	Наукометричні показники.	2
3.	Реєстр вчених ORCID.	2
4.	Особливості роботи бази даних Google Scholar. Особливості роботи бази даних Scopus. Робота бази даних Web of Science.	2
5.	Особливості оформлення дисертації та монографій. Законодавча база академічної доброчесності. Авторство і його види.	2
6.	Види порушень академічної доброчесності та можливі покарання. Перевірка на оригінальність тексту та її інтерпретація.	2
Всього:		12

6. Тематичний план практичних занять

№ з/п	Тематика практичних занять	Години
1.	Наукометрія та її завдання. Наукометричні бази даних. Наукометричні показники.	2
2.	Реєстр вчених ORCID. Особливості роботи бази даних Google Scholar	2
3.	Особливості роботи бази даних Scopus. Робота бази даних Web of Science. Особливості оформлення дисертації та монографій	2
4.	Законодавча база академічної доброчесності. Авторство і його види.	2
5.	Види порушень академічної доброчесності та можливі покарання. Перевірка на оригінальність тексту та її інтерпретація.	2
Всього:		10

7. Завдання для самостійної роботи

№ з/п	Тема заняття	Години
1	Оцінка наукометричних показників журналу, автора, університету. Рейтинги.	2
2	Обліковий запис ученого і організації у «Бібліометриці української науки»: його створення і корекція.	2
3	Видання, віднесені до Q1–Q4 відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports.	2
4	Спеціальний інтерактивний портал наукометричної платформи Scopus: Elsevier Editorial System	2
5	Наукова публікаційна активність як важливий критерій оцінювання ефективності наукової роботи.	2
6	Базові вимоги до наукових монографій	2
7	Власний профіль у Google Scholar: реєстрація в Google Scholar	2
8	ORCID як складова рейтингу вченого.	2
9	Українські видання в наукометричній платформі Scopus.	2
10	Аналітичний портал наукометричної платформи Scopus: SCImagoJournal & CountryRank (SJR).	2
11	Фахові і нефахові видання України. Публікації в виданнях інших держав, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу	2
12	Наукометрична база даних IndexCopernicus	2
13	Рецензування та редагування наукового тексту у публікаціях	2
14	Класифікація наукових публікацій та їх загальні особливості	2
15	Правила цитувань, шляхи уникнення плагіату. Подібність і оригінальність.	2
Всього:		60

Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю № 1

1. Наукометрія та її завдання. Наукометричні бази даних.
2. Наукометричні показники. Оцінка наукометричних показників журналу, автора, університету. Рейтинги.
3. Обліковий запис ученого і організації у «Бібліометриці української науки»: його створення і корекція. Пошук об'єктів у системі. Глобальні, регіональні, національні, спеціалізовані бази даних. Оцінка актуальності теми.
4. Наукометричні показники. Реєстр вчених ORCID.
5. Індекс Хірша або h-індекс, Індекс цитування, Імпакт-фактор (IF). Реєстр вчених ORCID.
6. Наукометрична база даних IndexCopernicus
7. Пошук за автором у системі Google Scholar. Робота з Google Scholar: інтерфейс Google Scholar, опція розширеного пошуку, відсортування результатів пошуку, пошук за датою публікації в Google Scholar, пошук наукових праць без їх цитування в Google Scholar, інтерактивні посилання, отримані в результаті розширеного пошуку в Google Scholar.
8. Особливості роботи бази даних Scopus Пошук за автором у системі Scopus. Опція розширеного пошуку, відсортування результатів пошуку, пошук за датою публікації в Scopus, пошук наукових праць без їх цитування в Scopus,

- інтерактивні посилання, отримані в результаті розширеного пошуку в Scopus.
9. Робота бази даних Web of Science Пошук інформації у наукометричній платформі Web of Science. Реєстрація профілю на платформі Web of Science.
 10. Типи публікацій, їх відмінність. Реєстр наукових видань України. Фахові і нефахові видання України. Публікації в виданнях інших держав, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу, з наукового напрямку. Видання, віднесених до Q1–Q4 відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports.
 11. Структура дисертації, вимоги до її окремих елементів. Структура наукової монографії, вимоги до її окремих елементів.

Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю № 2

1. Законодавча база академічної доброчесності. Авторство і його види
2. Закони України про освіту, про вищу освіту, принципи академічної доброчесності. Види авторства, принципи доброчесності при формуванні авторського колективу.
3. Види порушень академічної доброчесності та можливі покарання
4. Типові помилки і свідоме порушення принципів доброчесності. Види покарань. Види академічного плагіату, правила цитувань, шляхи уникнення плагіату. Подібність і оригінальність.
5. Перевірка на оригінальність тексту та її інтерпретація
6. Програмні антиплагіатні продукти, принципи роботи, методи оцінки оригінальності.

- 8. Індивідуальні завдання.** Індивідуальні завдання: пошук і реєстрація аспіранта в наукометричних базах даних, пошук відповідних журналів для подання публікації, написання статті, тез, підготовка презентації, уміння перевірити оригінальність тексту за допомогою антиплагіатних програм.
- 9. Методи навчання.** Основними видами навчальних занять згідно з навчальним планом є лекції; практичні заняття та семінари; самостійна робота. Теми лекційного курсу розкривають проблемні питання відповідних розділів дисципліни. Практичні заняття передбачають застосування аспірантами методів дослідження у практиці вирішення наукових задач у галузі кріомедицини. **Допоміжні методи навчання:** пояснення, бесіда, розповідь, ілюстрація, спостереження, навчальна дискусія, обговорення теоретичного та/або науково-практичного питання, моделювання ситуації інтересу та опора на життєвий досвід.
- 10. Методи оцінювання (контролю):** усний контроль (основне запитання, додаткові та допоміжні запитання); індивідуальне, фронтальне і комбіноване опитування; тестовий контроль; письмовий контроль; контроль практичних навичок.
- 11. Форма поточного контролю успішності навчання:** оцінка з дисципліни визначається з урахуванням поточної навчальної діяльності аспіранта із відповідних тем. Максимальна поточна кількість балів, яку аспірант може набрати при вивченні дисципліни, становить 60 балів. **Поточний контроль** проводиться у формі тестів, роботи на практичних заняттях, виступів на семінарах. Для визначення максимальної кількості балів, яку аспірант може отримати за тему, загальна кількість балів (60 балів) розбивається пропорційно кількості тем. З них 50 % балів становить оцінка за виконання тестів, 50 % – за практичне та/або семінарське заняття
- 12. Форма підсумкового контролю успішності навчання та критерії оцінювання.** Підсумковий контроль з дисципліни проводиться у формі підсумкового модульного контролю. Сума балів поточного контролю визначається на основі оцінок поточної діяльності аспіранта із всіх тем. Максимальна поточна кількість балів, яку аспірант може набрати при вивченні дисципліни, становить 60 балів, та за результатами підсумкового модульного контролю – 40 балів, разом – 100 балів. **Мінімальна поточна кількість балів**, яку повинен набрати аспірант при вивченні всіх практичних та/або семінарських занять з дисципліни для допуску до підсумкового контролю, повинна бути не менше 50% від максимальної поточної кількості балів. **Під час підсумкового модульного контролю** аспіранту пропонується 4 запитання, максимальна кількість балів за кожне запитання становить 10 балів. Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо аспірант набрав не менше 65 % від максимальної кількості балів. **Оцінювання знань** за кожне запитання під час підсумкового модульного контролю здійснюються наступним чином:
- 1–3 бали** – аспірант здатен визначити загальне у поняттях або явищах, але

присутні 4 і більше помилок;

4–7 балів – аспірант здатен визначити головне у поняттях або явищах, але припустився неточностей, 2–3 помилок та не зробив достатньо аргументованих висновків;

8–10 балів – аспірант вміє визначати головне у поняттях або явищах, здатен зробити аргументовані висновки, що дозволило йому правильно і повністю розкрити питання, навести приклади явищ та процесів, зробити аргументовані висновки, помилки відсутні або несуттєві.

13.Методичне забезпечення: навчальний контент (конспект, розширений план лекції, презентація з використанням мультимедійних пристроїв), план практичних (семінарських) занять, самостійної роботи, методичні рекомендації за темами, завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувача.

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна література

1. Рейтинги суб'єктів наукової діяльності України (наука України в дзеркалі наукометричної бази даних SciVerse Scopus) <http://www.jsi.net.ua/scopus>
2. Harnad S. Open Access Scientometrics and the UK Research Assessment Exercise. <http://eprints.soton.ac.uk/267142>
3. Гальчевська О. А. «Критерії та показники добору наукометричних систем у науково-педагогічних дослідженнях», на Автоматизація та комп'ютерноінтегровані технології у виробництві та освіті: стан досягнення, перспективи розвитку, Черкаси, 2015. [Електронний ресурс]. Доступно: <http://lib.iitta.gov.ua/9202>.
4. Бібліометрика української науки: інформаційно-аналітична система. Бібліотечний вісник, 2014. № 4. С. 8–12.
5. Джим Анна. Сучасна ІТ-інфраструктура електронного журналу, який претендує на включення в Scopus та Web of Science. Наука та метрика. 2021. № 6. URL: <https://nim.media/articles/suchasna-it-infrastruktura-elektronnogo-zhurnalu-yaky-pretenduye-na-vklyuchennya-v-scopus-ta-web-of-science>.
6. Жабін О. І. Технологічні трансформації в бібліотеці: від бібліографування до наукометрії. Наукові праці НБУВ. Київ, 2015. С. 346–360.
7. Журкович Тетяна. Як досягти високого рівня цитування наукової роботи. Наука та метрика. 2021. № 6. URL: <https://nim.media/articles/yak-dosyagti-visokogo-rivnya-tsituvannya-naukovoyi-roboti>
8. Коляда С.О., Оборський Г.О.. Наукометричні бази: характеристика, можливості і завдання. URL: <http://dspace.opu.ua/jspui/bitstream/123456789/2141/1/003-012.pdf>
9. Симоненко Т. В. Бібліометричні системи Scopus і Google Scholar: сфери використання. Бібліотечний вісник, 2012. № 2. С. 10–13.
10. Рекомендації щодо запобігання академічному плагиату та його виявлення в наукових роботах: Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-8681 від 15.08.2018 року. URL: <https://osvita.ua/doc/files/news/616/61647/1-11-8681.pdf>.
11. Наукові фахові видання. МОН України. URL: <https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadrivvishoyi-kvalifikaciji/naukovi-fahovi-vidannya>.
12. Етичний кодекс вченого: Постанова загальних зборів НАН України від 15.04.2009 р. № 2. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0002550-09>.

Допоміжна література

1. Лупаренко Л. А. Використання електронних відкритих журнальних систем у науково-педагогічних дослідженнях. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (доктора філософії) за спеціальністю 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті (01 «Освіта / Педагогіка»). – Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Київ, 2019. https://lib.iitta.gov.ua/716976/3/%D0%94%D0%B8%D1%81_%D0%9B%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9B.%D0%90_02.09_online.pdf
2. Соловяненко Д. В. Галузь наукометрії в умовах конкуренції основних наукометричних платформ. <http://archive.nbuv.gov.ua/articles/2011/11sdvgnu.pdf>
3. Джим Анна. Сучасна ІТ-інфраструктура електронного журналу, який претендує на включення в Scopus та Web of Science. Наука та метрика. 2021. № 6. URL: <https://nim.media/articles/suchasna-it-infrastruktura-elektronного-zhurnalu-yaky-pretenduye-na-vklyuchennya-v-scopus-ta-web-of-science>.
4. Журкович Тетяна. Як досягти високого рівня цитування наукової роботи. Наука та метрика. 2021. № 6. URL: <https://nim.media/articles/yak-dosyagti-visokogo-rivnya-tsituvannya-naukovoyi-roboti>
5. Коляда С.О., Оборський Г.О. Наукометричні бази: характеристика, можливості і завдання. URL: <http://dspace.opu.ua/jspui/bitstream/123456789/2141/1/003-012.pdf>

Інформаційні ресурси

1. Бібліотека ІПКіК НАН України (м. Харків, вул. Переяслівська, буд. 23)
2. Наукометрична база EBSCO <https://www.ebsco.com/>
3. Наукометрична база Scopus <https://www.scopus.com/home.uri>
4. Наукометрична база Web of Science <https://clarivate.com/>
5. Наукометрична база Google Scholar <https://scholar.google.com/>
6. Бібліометрика <http://nbuviap.gov.ua/bpnu/>